

МУЗЫКА ЗЕРТТЕУШІСІ Б. ЕРЗАКОВИЧТИҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ӘНДЕРІ

ЫРЫСТЫ СҮЛЕЙМЕНОВА

К.Байсейітова атындағы Қазақ ұлттық
өнер университетінің аға оқытушысы

КҮНҚОЖА ҚАЙРУЛЛА

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық
консерваториясының аға оқытушысы

Резюме. В этой статье, озаглавленной «Западно-казахстанские песни в сборниках Б. Ерзаковича» рассказывается о песнях регионов Западного Казахстана, опубликованных в исследованиях и сборниках ученого у истоков казахского музыкознания: (по материалам русских ученых XIX в.) и антология любовных песен казахского народа.

Abstract. This article, entitled «West Kazakh songs in the collections of B. Erzakovich», tells about the songs of the regions of Western Kazakhstan, published in the research and collections of the scientist "at the origins of Kazakh musicology: (based on the materials of Russian scientists of the nineteenth century)» and «Anthology of love songs of the Kazakh people».

Өнертану ғылымының докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, музыка зерттеушісі Б.Ерзаковичтің зерттеу-еңбектері мен этнографиялық жинақтарында Батыс Қазақстан аймақтарының да ондаған әндері хатталып, біршама өнерпаздары жөнінде тың деректер жарияланған.

Қазақтың ән-әуендері ең алғаш XIX ғасырдың басында нотаға түсіріліп, жариялануы И.В.Добровольский (1780-1851) есімімен тығыз байланысты. Б.Ерзакович «У истоков казахского музыкознания» атты зерттеуінде И.В.Добровольский жайында айта келіп: «1810-1840 жылдары Астраханда тұрып, гимназияда музыкадан сабақ берді, өзі ұйымдастырған қалалық хорға жетекшілік етті, опералық спектакльдер қойды. Бұл кезеңде Добровольский 18 ғасырдың аяғынан бастап шығыс халықтарының музыкасына қатты қызығушылық танытты. Астрахан да Қазан сияқты Еділ бойындағы ең ірі сауда орталығы болған, оған Орта Азиядан, Ираннан көпестер келген, қаланың өзінде әр түрлі ұлттар тұратын»[1, 108-б.], – деп жазады.

Б.Ерзаковичтің әйгілі музыкант, этнограф А.Затаевичпен 1931 жылы Мәскеу қаласында кездесуі қазақтың музыка мәдениетін зерттеуіне біржолата бетбұруына себеп болады.

1994 жылы Б.Ерзаковичтің «Қазақ халқының ғашықтық әндері антологиясы» жинағы жарық көрген [2]. Бұл жинаққа С.Әбжанов, Т.Арғынбаев, Б.Артықова, И.Байзақов, Ш.Байқуатов, З.Бекешова, Н.Биханов, Ғ.Дүйсеков, Г.Жаркешова, Ж.Елебеков, Б.Ержанов, Шайзат Жақыпова, Тәмти Ибрагимова, Қуан Лекеров, Жамал Омарова, Молдағазы Темірғалиев, Елубай Өмірзақов, Ғайнижамал Хайруллина, Ерқожа Қаратаев, Тұрғын Шынтеміров сияқты әнші-орындаушылардан жазып алынған 206 әнді енгізген [2]. Осы аталған «Қазақ халқының ғашықтық әндері антологиясы» жинағында Батыс Қазақстан аймағының бірнеше өнерпазынан жазып алынған қырықтан астам әннің ноталық үлгісі жарияланған. Атап айтқанда, Нағима Әбілова (*Батыс Қазақстан, Қаратөбе ауданында туған.*), Зәлза Бекешова (*1914 жылы Атырау, Теңіз ауданында туған*), Насиболла Биханов (*1893-1953 жылдары өмір сүрген. Батыс Қазақстан, Орда ауданында туған*), Ғайнижамал Хайруллина (*1914-1967 жылдары өмір сүрген. Атырау, Теңіз ауданында туған*), Ерқожа Қаратаев (*әйгілі күйші Қ.Медетовтің әкесі*), Тәмти Ибрагимова (*1908-1992 жылдары өмір сүрген. Батыс Қазақстан, Қаратөбе ауданында туған.*), Әли Құрманов (*1901-1969 жылдары өмір сүрген. Ақтөбе, Шалқар ауданында туған*) сияқты жеті әншіден бас-аяғы 44 (қырық төрт) ән жазып алып, аталған жинаққа жариялаған.

Бұл орындаушылардан қандай әндердің жазып алынғанын айтар болсақ, Н.Әбіловадан «Айман-ай», «Ақ бидай», «Алқоңыр», «Ақтеңге», «Алмас», «Ахау», «Дайдай-ау», «Іңкәш» [2, 38-41-бб.], З.Бекешовадан «Ақ қайың», «Гүлдер-ай», «Қаракөз», «Өтеғали» (1-түрі) әндері жазып алынған [2, 58-59-бб.], Н.Бихановтан «Әйкеш», «Жалакеш», «Жалтыр құла», «Қоқыш» (мужское имя), «Өтеғали» (2-түрі) әндері жазып алынса [2, 60-62-бб.], Тәмти Ибрагимовадан «Ақбақай», «Аридай», «Асылзат», «Ахау Үрия-ай», «Дайдидау», «Еділ бойы», «Еркем-ай», «Қараторғай», «Қоғалы көл», «Күнім-ай», «Нағима», «Тілеуқабак», «Хәйләйлім» жазып алынған [2, 86-94-бб.], Е.Қаратаевтан «Әләуша», «Бәкен», «Жез оймақ», «Қапида-ай», «Күлдар-ай», «Мәулен» әндері жазып алынса [2, 101-103-бб.], Ә.Құрмановтан «Айтыс», «Дарайлым», «Жамал», «Он алты қыз» [2, 113-115-бб.], Ғ.Хайруллинадан «Заман-ай», «Қазима», «Қарғам-ау», «Шымыр» [2, 160-162-бб.] әндері жазып алынып, жарияланған.

Ғайнижамал Хайруллинадан (1914-1967) жазып алынып, Б.Ерзаковичтің «Қазақ халқының ғашықтық әндері антологиясы» жинағына жарияланған «Шымыр» әні бүгінде орындалып жүрген халық әні «Шымырға» мүлде ұқсамайды. Ғ. Хайруллина орындаған «Шымыр» әнінің мәтіні:

Есімде сен қыпша бел, досым да сен,
Берші жеміс қолыңнан жесін десең.
Шымыр-ай, ғұмыр-ай,
Әркім сізге құмар-ай[2, 162-б.], – деп басталады.

Әли Құрмановтан жазып алынған «Айтыс» деген ән бар. Б. Ерзакович 1987 жылы жарық көрген «У истоков казахского музыкознания» еңбегінде бұл жөнінде: «Қайым-өлеңнің халықтың сүйіспеншілігіне ие болғаны сонша, кәсіби әншілер де орындап, өз репертуарларына қосты. Сондай әннің бір үлгісін белгілі әнші Әли Құрмановтан жазып алдық» [1, 55-б.], – деп жазады. Сонымен қоса, бұл айтыс өлеңін 1941 жылы хатқа түсіргені жайында қосымша дерек келтірген. Жоғарыда келтірген әндердің көпшілігі бүгінгі орындаушылардың репертуарынан кездеспейтіні байқалады. Әли Құрмановтан жазып алынған «Айтыс» шын мәнінде айтыс-өлең емес, қайырмасы бар кәдімгі ән деуге болады. «Айтыс» деп аталатын бұл ән мынадай шумақпен басталады:

Астыма атым мінген шұбар шолақ,
Киеді қыздар көйлек тұмаршалап,
Аулыңа сізді іздеп барғанымда,
Қойыпты әке-шешең ши қоршалап [1, 113-б.].

Ә.Құрмановтан жазып алынған тағы бір ән «Дарайлым әні» деп аталады. Анығырақ болу үшін бір шумақ өлеңдерін келтірейік:

Екеу, екеу қосылып ән салайық.
Жегіп шана тай көкке қолға алайық.
Айлым бекем Дарайлым [2, 114-б.],

Сонымен қатар, Әли Құрмановтан «Жамал» атты бір ән жазып алынған. Бұл ән де бүгінгі орындаушылардың репертуарынан кездеспейді. Бір шумақ өлеңін келтірейік:

Ортасында дарияның борық тұрған,
Екі бала борықты сорып тұрған.
Сен іздесең теңіңді мен сұраған,
Айналайын жанымнан жолықтырған.

Ойпырмай Жамал-ай,
Жазбас па екен саған-ай! [2, 114-б.].

Әнші Әли Құрмановтан «Он алты қыз» әні жазып алынған. Бұл ән бүгінгі орындаушылардың репертуарында бар. Халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиев орындаған нұсқамен бірдей.

Батыс Қазақстан облысы, Орда ауданында туған Насиболла Бихановтан (1893-1953) жазып алған «Қоқыш» әніне «мужское имя» деп түсінік берген. Әннің мәтіні мынадай:

Ақ көйлек жыртылмайды кең болған соң,
Ойнайды екі құрбы тең болған соң.
Сырымды саған айтпай кімге айтамын,
Көзіме көрінгенім сен болған соң.

Кеңге сал пейіліңді тар қылғанша,
Құдай-ай, қоспаймысың зар қылғанша.
Біреудің жас өміріне ортақ етіп,
Жаманды неге алмайсың бар қылғанша[2, 61-б.].

Б.Ерзакович «Песенная культура казахского народа» [3] зерттеу еңбегінде бүгінде айтылып жүрген:

Ей, Махамбет жолдасым,
Аш арыстан, жолбарысым,
Жолымның білдім оңбасын,
Оңбаған емес, немене,
Өтірік сөзге алданып,
Бақытым ауып басымнан,
Әскерім кетіп қасымнан,
Жапанда жалғыз қалған соң», –

деп басталатын белгілі толғауды да нотаға түсіріп жариялаған[3, 148-б.]. Осы зерттеуде көрсетілгендей, бұл толғауды Нәсиболла Бихановтан 1936 жылы жазып алған екен. Б.Ерзакович бұл толғауға мынадай анықтама береді: «Махамбет Өтемісұлының шығармалары жартылай жазылып, бір бөлігі халық жадында сақталды. Махамбеттің «Исатай» деп аталатын өлеңінің бірін 1936 жылы Батыс Қазақстан облысының Жанғала ауданында ұстаз Нәсиболла Бихановтан тыңдап, оның жыр-речитативтік сұлбасын одан жазып алудың сәті түскен еді, аңыз бойынша бұл өлеңді Махамбеттің өзі орындаған». [3, 148-б.], – деп жазады. Б.Ерзакович өзге де жинақтарында Батыс Қазақстан аймақтарының көптеген әндері кездеседі. Біз оның «У истоков казахского музыкознания» [1], «Қазақ халқының ғашықтық әндері» [2], «Песенная культура казахского народа» [3] сияқты еңбектерінде кездесетін әндерге ғана тоқталдық.

Өнертану ғылымының докторы, музыка зерттеушісі, профессор Б.Г.Ерзаковичтің зерттеу еңбектері мен этнографиялық жинақтарында кездесетін Батыс Қазақстан аймақтарының әндеріне транспозиция жасап, жас әншілер мен студенттерге үйретер болсақ, өз репертуарымызға қайта енгізер болсақ, бұл күнде айтылмай көмескіленіп бара жатқан небір тамаша әндер қайта жаңғырып, қайта түлер еді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Ерзакович Б.Г. У истоков казахского музыкознания: (по материалам русских ученых XIX в.). – Алма-Ата: Наука, 1987. – 176 с.
2. Ерзакович Б. Қазақ халқының ғашықтық әндері антологиясы. – Алматы: Ғылым, 1994. – 280 бет.
3. Ерзакович Б. Песенная культура казахского народа. – Алматы: наука, 1966. – 400 с.